

07. GESTÃO NA BOVINOCULTURA LEITEIRA

Jonas Rodrigo Gonçalves¹⁹
Ronilson Martins Motta²⁰

Resumo

Este artigo tem o intuito de apresentar os indicadores para se ter uma boa gestão na bovinocultura leiteira. Recomenda-se que se tenham todos os seus custos de produção anotados para analisar a viabilidade da produção. Para este cenário, a pesquisa tem como objetivo analisar os sistemas de indicadores de desempenho e os seus benefícios. Convém agregar e aprimorar o conhecimento e técnicas de gerenciamento para uma boa gestão na pecuária. As pesquisas foram bibliográficas e tiveram embasamento teórico a partir de consultas de outras pesquisas já desenvolvidas acerca do mesmo assunto.

Palavras chaves: GESTÃO. PLANEJAMENTO. TOMADA DE DECISÃO.

Abstract

This article intends to present the indicators to have a good management in dairy cattle. It is recommended that you have all of your production costs written down to analyze the viability of production. For this scenario, the research aims to analyze systems of performance indicators and their benefits. Knowledge and management techniques for good livestock management should be added and improved. The researches were bibliographical and had a theoretical background based on consultations of other research already developed on the same subject.

Keywords: MANAGEMENT. PLANNING. DECISION MAKING.

Introdução

Este artigo tem o intuito de apresentar os indicadores para se ter uma boa gestão na bovinocultura leiteira. Após realizar a análise dos indicadores da propriedade rural, é possível tomar decisões e traçar estratégias para o desenvolvimento da propriedade.

A cadeia produtiva do leite tem seus gastos bastante elevados e, para uma boa gestão, é necessário que se tenham todos os seus custos de produção anotados para analisar a viabilidade da produção. O problema principal desta pesquisa é “Será que o produtor rural tem esse entendimento de que a gestão tem um papel crucial para ter bons resultados?”.

¹⁹ Doutorando em Psicologia (Cultura Contemporânea e Relações Humanas); Mestre em Ciência Política (Direitos Humanos, Políticas Públicas e Cidadania); especialista em Letras (Linguística: Revisão de Texto), Docência no Ensino Superior, Didática do Ensino Superior em EAD, Formação em EAD, Gestão do Agronegócio; licenciado em Filosofia e em Letras (Português/Inglês); habilitado para lecionar História, Psicologia, Sociologia e Ensino Religioso; escritor: autor/coautor de 61 livros didáticos acadêmicos e direcionados a concursos públicos; professor universitário; editor da Revista Agro em Questão (Faculdade CNA) e das editoras Sena Aires (Facies) e JRG; coordenador dos grupos de pesquisa da Faculdade Processus (Português Jurídico, Políticas Públicas, Língua Portuguesa e Carreiras Públicas); revisor de textos. E-mail: professorjonas@gmail.com.

²⁰ Graduando no CST em Gestão do Agronegócio pela Faculdade CNA.

Sobre esse cenário, a pesquisa tem como objetivo geral analisar os sistemas de indicadores de desempenho e os seus benefícios, no que se refere à bovinocultura leiteira. O objetivo específico envolve mostrar, organizar e planejar o incentivo à produção na bovinocultura leiteira, bem como identificar os custos de produção para uma boa rentabilidade através dos indicadores econômicos e zootécnicos.

Esta pesquisa é importante para os autores deste artigo, devido a sua formação acadêmica. É relevante para a ciência devido aos métodos que proporcionam o melhoramento de fatores que alavancam o agronegócio brasileiro, e como consequência trazendo bons resultados econômicos para o País. Constitui-se agregador para a sociedade pelo fato de aprimorar o conhecimento e as técnicas de gerenciamento para uma boa gestão na pecuária.

Quanto aos recursos utilizados para a elaboração do artigo, classificam-se como pesquisas bibliográficas, que tiveram embasamento teórico a partir de consultas em livros, artigos científicos, sites da Web e outros. Com isso, teve contato com outras pesquisas já desenvolvidas acerca do mesmo assunto, proporcionando ao leitor e ao pesquisador a colocação de vários pontos de vistas diferentes.

Bovinicultura leiteira

A compostura da cadeia produtiva é um composto feito por segmentos de setores econômicos, que se interligam entre si. São importantes relações de compra e venda, as quais estruturam de forma linear, no processo produtivo, e abraçam toda a ação de produção e comercialização de um produto, de forma que, no decorrer da cadeia, os produtos são crescentemente elaborados, obtendo agregação de valor. A cadeia de produção pode ser entendida também como uma sucessão de operações de transformação dissociáveis, capazes de ser separadas e ligadas entre si por um encadeamento técnico.

No âmbito da hierarquia das exigências, para os produtores, encontra-se a necessidade de eficiência e eficácia da empresa, não só em relação às questões produtivas, mas também outras questões, por exemplo, mercadológicas e financeiras. Assim, o gerenciamento da empresa é uma atividade essencial, uma vez que é o meio para o alcance dos objetivos do produtor, tendo em vista a situação do mercado e o contexto interno do mesmo. Ademais, o sucesso da atividade gerencial é extremamente dependente das informações que a empresa possui, de modo que, à medida que essas representam a realidade de maneira mais fidedigna, as ações administrativas possuem maiores chances de obter sucesso.

O produtor de leite se localiza entre dois segmentos caracterizados por oligopólios: a montante da indústria do leite e a vazante dos fornecedores de insumos. Tanto os fornecedores de insumos quanto os compradores do produto (leite) exercem poder na determinação do preço dos insumos, assim como do valor pago ao produtor, respectivamente. A margem de ganho por unidade produzida também fica a provento dos custos.

A unidade capitalista rural, portanto, aproxima-se da produção rural patronal. Concordando com esta afirmação, Orsi (2012) considera que uma relevante dessemelhança ao meio de produção rural patronal e produção rural familiar é representada no momento em que essa passa a assumir o modo de produção capitalista, devido à nova utilização de insumos, da força de trabalho, da forma de produção, e quando esses passam a adquirir valores determináveis pelo mercado. Ou seja, quando a racionalidade capitalista - de ter um produto de valor para o

mercado e que por meio dele se obtenha o lucro - prevalece. Sendo assim, o próprio trabalho manual “[...] não tem uma valorização social porque somente é mais um dos insumos da produção e a terra nessa ocasião, somente é considerada como fator de produção” (PINTO, 1983 apud ORSI, 2012, p. 06). Nesse contexto, tem-se o produtor patronal como ator importante na gestão da referida unidade produtiva.

Segundo Farina, Gardin e Bee (2015), os produtores se modernizaram com a evolução da agropecuária, e adquiriram tanto conhecimentos técnicos para produzir, quanto conhecimentos sobre administração e gestão da propriedade. O produtor que não usa esses conhecimentos, provavelmente não consegue se manter no meio rural. Por isso, tanto para controlar os custos corriqueiros, como para começar um novo negócio, é necessário usar algumas ferramentas que auxiliam a visualizar os resultados.

A avaliação dos indicadores de desempenho é fundamental para auxiliar na análise econômica de uma empresa. Quando esses indicadores são calculados, o produtor consegue comparar o desempenho de sua propriedade com outras de perfil semelhante, detectar problemas, encontrar soluções e conhecer o potencial que a terra pode atingir.

A análise econômica da atividade mediante o custo de produção e de indicadores de eficiência econômica, como a margem bruta, margem líquida e resultado (lucro ou prejuízo), é um forte subsídio para a tomada de decisões na empresa agrícola. Justifica-se o cálculo dos vários indicadores por que eles têm maior ou menor importância dependendo do prazo de tempo (curto, médio ou longo) em questão. Tal importância pode ser assim constatada: no curto prazo o produtor deve estar mais preocupado é com a margem bruta; no médio prazo, com a margem líquida e, no longo prazo, com o resultado - lucro ou prejuízo (LOPES & CARVALHO, 2006).

Em concordância com Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR, 2014), o total de vacas em lactação, a área para pecuária, o total de animais, o total de vacas em alactamento por total de vacas, o total de vacas em lactação por total do rebanho, o total de vacas em lactação por área da pecuária, a produção anual de leite, a produção por vacas em lactação e a produção por área para pecuária são alguns parâmetros de desempenho.

Lopes (2006) descreve que, quando a determinação dos custos da pecuária leiteira é feita, o resultado da determinação destes custos é questionado, sob a alegação de que o valor calculado por uma instituição é menor ou maior que o de outra instituição. As razões para tais diferenças são diversas. Uma das principais refere-se aos critérios metodológicos utilizados e ao fato do cálculo do custo de produção de leite exigir cuidados que, se não forem observados, conduzem a resultados que não refletem o que está acontecendo no campo.

De acordo com Pindyck e Rubinfeld (2002), “os custos econômicos são os custos de uma empresa utilizar os recursos econômicos necessários à sua produção, incluindo, ainda, os custos de oportunidade desta”.

Custos variáveis são aqueles que variam de acordo com a quantidade produzida, como, por exemplo: semente, ração, fertilizante, produtos químicos, gastos com a higiene do rebanho, gastos com serviços de máquinas e com mão de obra. Devendo considerar também os custos vindos de pagamentos de consultoria, seguros de produção e despesas financeiras.

Custos fixos são aqueles que não se modificam com a quantidade produzida, até certo ponto, pois existe um limite de uso de determinado fator de produção

responsável pelos custos fixos. Se houver a necessidade de ampliação do mesmo, conseqüentemente o custo fixo aumentará. Pode-se então, dizer que, com o aumento da produção, os custos fixos aumentam em patamares e não de maneira contínua e paralela como os custos variáveis.

A mão de obra familiar é considerada como custo fixo, sendo contabilizada levando-se em consideração o valor de oportunidade, ou valor de mercado, de acordo com a função desempenhada.

A depreciação é o custo necessário para substituir os bens quando esses se tornam inúteis devido ao desgaste físico. Representa a reserva em dinheiro que a empresa faz durante o período de vida útil provável do bem (benfeitorias, animais destinados à reprodução e serviços, máquinas, implementos, equipamentos) para sua posterior substituição (LOPES; CARVALHO, 2000).

Um fator que é considerado como custo fixo é a mão de obra familiar, sendo contabilizada levando-se em consideração o valor de oportunidade, ou valor de mercado, de acordo com a função desempenhada.

Depreciação é um custo não monetário, para refletir a perda do valor do bem com a idade, uso e obsolescência. É também um procedimento contábil, para gerar fundos necessários para a substituição do capital investido em bens produtivos de longa duração. Depreciação é um conceito essencialmente contábil, mas de uma relevância muito importante nos estudos econômicos (NORONHA, 1987).

A terra não possui uma expectativa de fim da vida útil, portanto, não gera custo de depreciação. Em se tratando de animais, a depreciação só será contabilizada quando a propriedade compra os animais. Quando a propriedade forma os próprios animais, esses não são depreciáveis.

As estimativas, segundo MARION (1996), principalmente as fixadas pelo imposto de renda, em relação às máquinas, são caracterizadas por desvios significativos, há máquinas cuja vida útil não ultrapassa três anos, enquanto outras passam de dez anos. O total de horas de vida útil de implementos e máquinas pode ser estimado de acordo com seus fabricantes.

MARION (1996) sugere que o gado reprodutor (touro e vaca), animais de trabalho e outros animais constantes no ativo permanente sejam alvos de depreciação por perderem sua capacidade reprodutiva com o passar dos anos.

Segundo AGUIAR (1996), há uma queda no potencial de produção das pastagens da ordem de 6 a 20% ao ano, evidencia que a queda ocorre devido aos erros adotados na prática de manejo, na adequação das taxas de lotação animal (sub pastejo ou super pastejo) e a falta de adubação de manutenção.

Na sessão de empresas do agronegócio leiteiro, realizam-se os cálculos dos custos de produção de acordo com a metodologia criada pelo Instituto de Economia Agrícola (IEA). A mesma utiliza o conceito de Custo Operacional, divididos em Custo Operacional Efetivo, Custo Operacional Total e Custo Total.

Custo operacional efetivo é o somatório de todos os custos variáveis da produção, contabilizados mensalmente e não superior a um ano, para que sejam cobertos pelas receitas em curto prazo, impossibilitando o cálculo do custo de oportunidade e a depreciação dos bens, por se tratarem de bens de consumo instantâneo (ALVES & SOUZA, 2006). É usado para a tomada de decisão sobre a situação financeira da atividade em curto prazo.

O COT (Custo Operacional Total) é gerado por bens ou serviços de consumo gradativo e mão de obra familiar, sendo assim, o somatório do custo operacional efetivo, depreciação e os custos fixos como a mão de obra familiar (FASSIO, 2006).

Reis (2002) cita que o Custo Operacional Total pode ser determinado também como o retorno que o capital utilizado na atividade agrícola proporciona se é aplicado em outras alternativas de investimento como, por exemplo, o mercado financeiro. Ele permite verificação da viabilidade econômica do empreendimento em questão, desde que seu retorno econômico seja igual ou superior às demais alternativas de uso do capital encontradas no mercado (taxa de juros real da caderneta de poupança, aluguel de terras, entre outros).

O Custo Total é o Custo Operacional Total adicionado do Custo de Oportunidade (juros sobre o capital empatado). O mesmo é representado pelo rendimento do valor investido na atividade e pela possibilidade de gerar uma atividade alternativa, como a caderneta de poupança ou, atualmente, o tesouro direto.

A gestão da qualidade consiste em um conjunto de ferramentas de gerenciamento que passam por todo o sistema produtivo determinando o que deve ser monitorado, como deve ser monitorado, por quem deve ser monitorado e quem deve monitorar. A utilização destas ferramentas traz vantagens competitivas as empresas, possibilitando maior controle do processo produtivo, reduzindo os custos de produção, com aumento de produtividade.

A gestão de custos na propriedade rural serve de base para tomada de decisões, pois a sobrevivência do empreendimento está diretamente ligada à sua capacidade de produzir resultados positivos, ou seja, sua capacidade de gerar lucro aos proprietários ou sócios não somente para agregação de riquezas, mas também para reinvestimentos em melhorias (ZANIN et al., 2014).

Já para Chiavenato (2001), a atribuição da administração tem como objetivo esclarecer e transformá-los em ação organizacional por meio do planejamento, da organização, da direção e do domínio de todos os esforços realizados em todas as áreas e em todos os níveis da organização, a fim de alcançar tais objetivos e maneira eficaz. O planejar é um processo de administração. Organizar, dirigir e controlar a ação organizacional a fim de alcançar objetivos globais, e este encadeamento é conhecido como “Processo Administrativo”.

Criado por Walter Shewhart, em meados da década de 20, e disseminado para o mundo por Deming anos depois (MARSHALL JUNIOR et al, 2003), o Ciclo PDCA atualmente é um tipo de ferramenta adotada na administração como referência nas avaliações e muito utilizada no sistema de gestão, a exemplo do que ocorre com o Modelo de excelência em Gestão, disseminado no Brasil, pela Fundação Nacional da Qualidade.

O Ciclo PDCA é uma forma de efetuar as funções administrativas, chama-se de ciclo, porque passamos por todos os processos, a todo momento, tornando-o dinâmico. A seguir, uma síntese dos conceitos apresentados por Lacerda (2005).

A primeira etapa que é a “P” (Plan = PLANEJAR), toda ação começa com o planejamento. As etapas básicas do planejamento são para definir visivelmente o objetivo onde se quer chegar, o direcionamento de onde quer chegar e os resultados esperados, e, em quanto tempo, quais os meios para se atingir este objetivo, qual será a maneira eficaz a ser seguida para se chegar lá.

Na etapa dois, “D” (Do = DESENVOLVER, FAZER, EXECUTAR). O desenvolvimento da atividade segue o estabelecido na elaboração. Inicialmente, as pessoas que irão executar precisam ser educadas e treinadas quanto ao objetivo, meta e método a ser desenvolvidos. Só então a ação deverá ser executada nos conformes do método (padrão ou plano) estabelecido, coletando dados durante esse processo, de forma que possa fazer uma avaliação na próxima etapa.

Já na terceira etapa, “C” (Check = “CHECAR”, VERIFICAR). Nesta fase de verificação dos resultados da ação executada, os resultados coletados são comparados com os objetivos e metas estabelecidas. Se os resultados obtidos atingiram o que foi estabelecido, as ações podem continuar sendo executadas de acordo com o padrão, mantendo os resultados, ou pode ser estabelecido um novo objetivo para melhorar os resultados. Se for encontrada alguma divergência (problema), esta será registrada para ser analisada na próxima etapa.

Última etapa que é a quarta, “A” (Action = AGIR). Na qual são tratados os reais ou potenciais problemas identificados anteriormente ou as oportunidades de melhoria constatadas. Nessa fase tem-se duas possibilidades de alcance ou não do resultado esperado.

Após a investigação e tendo em mãos o perfil da empresa, a organização, o planejamento, a direção e o controle são funções básicas para uma boa administração. O planejamento é uma formulação sistemática e devidamente integrada que expressa uma série de propósitos a serem realizados dentro de determinado prazo, levando em consideração as fraquezas impostas pelos recursos disponíveis, como as metas prioritárias definidas.

No País, a maioria das propriedades rurais tradicionais (passadas de gerações) são conduzidas de forma empírica e não segue uma organização, com raras propriedades adotando os registros zootécnicos, sanitários e contábeis. Em consequência disso, grande parte dos produtores não dispõe de dados consistentes relativos aos parâmetros zootécnicos e econômicos de seu negócio, tendo apenas uma parte abstrata do conhecimento de desempenho da atividade. Essa falta de organização e o gerenciamento insatisfatório são algumas razões responsáveis pela baixa produtividade da pecuária brasileira.

O acompanhamento dos índices zootécnicos, com o objetivo de verificar qualquer situação de ineficiência dentro do sistema produtivo, a partir de índices que apresentam valores fora dos padrões de eficiência, evidencia a necessidade de uma intervenção a campo, direcionada para o setor identificado com problema, o qual encontre soluções e influencie de maneira significativa o desempenho econômico de uma empresa pecuária leiteira.

A arte da Zootécnica consiste na ligação de práticas relacionadas a anotações da propriedade rural. É a descrição de toda estrutura, das práticas de manejo e anotações financeiras. É o registro das quantidades dos fatores de produção diretamente ligados à formação do produto, ao uso e aos resultados desses fatores. Nem sempre um fator de produção isolado é capaz de realizar uma tarefa por si só ou gerar registros de relevância zootécnica, pois, na realização de uma única tarefa, dentro da atividade leiteira, vários fatores estão envolvidos.

Ao realizar-se o controle leiteiro e reprodutivo do rebanho, o produtor poderá conhecer a produção de cada vaca durante sua vida útil; selecionar os animais de maior produção e descartar com segurança os piores animais do rebanho; promover a secagem das vacas 60 dias antes do parto ou por baixa produção, segundo os critérios estipulados para o rebanho; selecionar as filhas das melhores vacas para permanecerem no rebanho, promovendo o melhoramento genético dos animais;

conhecer quais são realmente as melhores vacas do rebanho, ou seja, aquelas que apresentam longo período de lactação e elevada persistência de produção; verificar ao longo de um determinado período de tempo a evolução da produtividade do rebanho; agregar valor ao rebanho, comercializando os tourinhos, filhos das melhores vacas (CARNEIRO JÚNIOR et al., 2003).

O desempenho zootécnico da atividade leiteira pode ser avaliado através de vários índices zootécnicos, da relação entre eles e também pela análise econômica. Utilizam-se como índices: produção média por vaca em lactação/dia; produção média diária pelo total de vacas do rebanho; produção de leite por hectare/ano; taxa de natalidade; idade ao primeiro parto; intervalo de partos; litros de leite / kg de concentrado fornecido e mão-de-obra / litro de leite produzido (OLIVEIRA et al., 2001).

Na propriedade leiteira, os custos são muito altos, sendo que as receitas pagam a conta, com a fonte de renda principal que é a venda de leite. Ramon (2012) afirma que cada vaca em lactação pode ser comparada a um funcionário, que trabalha dez meses por ano produzindo o leite e tira dois meses de férias. Dessa forma, ter seus índices produtivos analisados tem fundamental importância no sucesso da propriedade.

Dispondo dessas informações, conforme Nobrel e Coutinho (2009), o produtor poderá visualizar o desempenho de seu rebanho leiteiro e definir ações no sentido de identificar possíveis falhas técnicas ou administrativas; aprimorar ou introduzir novas tecnologias; evitar prejuízos e tornar mais competitiva e rentável sua atividade. O objetivo da gestão de rebanhos de acordo com Ramon (2012) é o de tomar decisões seguras e certeiras, no tempo certo e que façam com que sejam atingidos os reais interesses da propriedade rural. Essas decisões são baseadas em informações estratégicas, em controles confiáveis que demonstram o resultado real e não em “achismos”.

Considerações finais

Neste artigo foram apresentados os indicadores para alcançar uma boa gestão na cadeia produtiva do leite. Com base na análise dos indicadores, tornou-se possível traçar estratégias e ter bons resultados.

Após a análise dos custos de produção, nota-se que o produtor precisa ter seus gastos bem controlados para se ter uma boa gestão e permanecer na atividade leiteira, já que seus custos são bastante elevados.

Os indicadores de desempenho foram elaborados para mostrar os seus benefícios e auxiliar na tomada de decisão. Mostrando que, com boa gestão, é possível ter bons resultados econômicos e zootécnicos na bovinocultura leiteira.

Esta pesquisa foi importante para a aquisição de conhecimentos acadêmicos. Fatos que colaboram para a ciência com maior relevância no desenvolvimento da cadeia produtiva leiteira, trazendo bons resultados para o produtor rural através de técnicas adotadas neste artigo.

Referências

AGUIAR, A. de P. A. (coord.). A situação atual das pastagens no Brasil. In: **Curso de manejo de pastagem**. Uberaba, 28-30 nov., 1996. Anais... Uberaba: PIAR, 1996.

ALVES, E; SOUZA, G. da S.; OLIVEIRA, C. A. V. Desempenho de estabelecimentos do Pronaf. **Revista de Política Agrícola, Brasília**, v. 25, n. 4, p. 5-23, out./dez. 2006.

AQUAROLI, Daniele Brandão; FIGUEIRA, Sergio Rangel Fernandes; **Análises gerenciais e zootécnicas dos produtores de leite na região de ribeirão preto, estado de São Paulo, 2012.**

ARAÚJO, Laura Maria; Avaliação técnica e econômica da atividade leiteira da fazenda boa esperança. BATALHA, Mário O.; SILVA, Andréa L. da. Gerenciamento de sistemas agroindustriais: definições e correntes metodológicas. In: BATALHA, Mário O. (coord). **Gestão Agroindustrial**, vol. 1. São Paulo: Atlas, 2001.

AUAD, Alexandre Machado et al. **Manual de Bovinocultura de Leite**. Juiz de Fora: Embrapa Gado de Leite, 2010.

BRISOLA, Marlon Vinícius; GUIMARÃE, Magali Cost; **O perfil de produtores de leite patronais e familiares do Distrito Federal**. Informe Gepec, Toledo, v. 18, n. 2, p. 6-19, jul./dez. 2014.

CAMURI, Paulo André; SOARES, Gustavo Bastos; OLIVEIRA, Leilane Lopes; Carrazza, Thaís Gomes, ESTUDO DE CASO: Análise de indicadores de desempenho e econômicos da bovinocultura de leite em uma propriedade no município de Peritiba-sc, de agosto de 2015 até julho de 2017. **Agro em questão: revista de iniciação científica da faculdade CNA**. ano II, vol.II, n. 3 (jan./jun.)-. Brasília-DF: ICNA, 2018.

CORRÊA, E. S. et al. **Fichas para controle zootécnico de bovinos de corte**. Brasília: Embrapa, 2002. (Documento, 132). Disponível em: Acesso em: 18 jul. 2012.

FARINA, Éder; GARDIN, Josy Alvarenga Carvalho; BEE, Andressa Mariani. *Análise de viabilidade econômica da atividade de bovinocultura de leite em uma propriedade no município de Pinheiro Preto - SC*. In: **CONGRESSO BRASILEIRO DE CUSTOS**, 22., 2015, Foz do Iguaçu. Anais... São Leopoldo: Associação Brasileira de Custos, 2015. p. 1 - 16. Disponível em:<<https://anaiscbc.emnuvens.com.br/anais/article/viewFile/3983/3984>>. Acesso em: 08 dez. 2017.

FASSIO, L. H. **Estrutura de custos e shut down point da produção leiteira: um estudo de Minas Gerais**. 113p. Dissertação (Mestrado em Administração) - Universidade Federal de Lavras, Lavras, MG. 2004.

GODINHO, Ricardo Ferreira; CARVALHO, Rita de Cássia Ribeiro. **Gestão de sistemas de produção de leite**. CHIAVENATO, I. Teoria Geral da Administração. Vol. I, 6ª. Edição. Rio de Janeiro:Campus; 2001. LACERDA, F.A.B. et al. *Gestão da Qualidade: Os Processos: pa- dronização e Melhoria Contínua*. Manual do Participante. Brasília: Sebrae, 2005.

GONÇALVES, Jonas Rodrigo. **Metodologia Científica e Redação Acadêmica**. 7.ed. Brasília: JRG, 2018.

GROSS, Josimar; SHEMENN, Simone. **Gestão de propriedades leiteiras familiares da região extremo-oeste catarinense, com ênfase na mitigação de riscos**.

LOPES, M. A.; CARVALHO, F. de M. **Custo de produção do leite**. 2000. Disponível em: http://www.editora.ufla.br/Boletim/pdf/bol_33.pdf. Acesso em: 19 maio 2016.

LOPES, M.A.; CARVALHO, F.M. **Custo de Produção do Gado de Corte: uma ferramenta de suporte ao pecuarista**. 1ª Jornada Técnica em Sistemas de Produção de Bovinos de Corte e Cadeira Produtiva: Tecnologia, Gestão e Mercado, 28 e 29 de setembro de 2006.

MARION, J. C. **Contabilidade rural**. 4. ed. São Paulo: Atlas, 238p. p. 63-82. 1996.

MOREIRA, Jomary dos Santos. **Avaliação dos indicadores zootécnicos da atividade leiteira da fazenda pinhal, mg**. Jomary dos Santos Moreira, Clayton Q. Mendes – Brasília 2012 -38p. Monografia de Graduação (G) – Universidade de Brasília / Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária, 2012.

NOBREL, Fernando Viana; COUTINHO, Renata Maria Alves. Indicadores de avaliação do desempenho zootécnico de bovinos leiteiros. In: **Bovinocultura leiteira: informações técnicas e de gestão**. Natal, RN. Editora SEBRAE/RN.320 p.

NORONHA, J. F. **Projetos agropecuários: administração financeira, orçamento e viabilidade econômica**. São Paulo: Atlas, 269 p., 1987.

OLIVEIRA, T. B. A.; Figueiredo, R. S.; Oliveira, M. W. et al. **Índices técnicos e rentabilidade da pecuária leiteira**. Sci. Agric. , Piracicaba, v.58, n. 4, 2001.

ORSI, S. D. **Principais elementos que diferenciam o enfoque administrativo entre uma propriedade rural de economia familiar e patronal**. Brasília. 31 jan. 2012. Disponível em: <<http://www.emater.df.gov.br/sites/200/229/df/elemdiferenciam.pdf>>. Acesso em: 21 set. 2011.

PINDYCK, R. S.; RUBINFELD, D. **Microeconomia**. 5. ed. São Paulo: Prentice Hall. 710 p., 2002.

RAMON, Jonas Marcelo. **Análise de Controles Gerenciais Simplificados de Empresas Rurais Leiteiras de Guarujá Do Sul – SC**. 2012. UNOESC, São Miguel do Oeste.

REIS, R. P. **Fundamentos de economia aplicada**. Lavras: UFLA/FAEPE, 84-95p., 2002.

REIS, R. P.; MEDEIROS, A. L.; MONTEIRO, L. A. **Custos de produção da atividade leiteira na região sul de Minas Gerais**. Lavras: DAE/PROEX/UFLA, 23p., 2001.

SCARTEZINI, Emanuel Sampaio; ALVES, Marco Antonio Pinho; COSTA, Wagner Anacleto, Utilização da *Tithonia diversifolia* (Hemsl) A. Gray para alimentação na pecuária leiteira da região do Cerrado brasileiro. **AGRO EM QUESTÃO**: revista de iniciação científica da faculdade CNA. Ano I, número 1, Faculdade CNA, ISSN: 2594-586.